

EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE UMA INTERVENÇÃO NA PERDA DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM IDOSAS: UM ESTUDO EXPERIMENTAL.

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação Física / 29/08/2023

EFFECT OF STRENGTH TRAINING ON AN INTERVENTION IN BONE MINERAL DENSITY OF LOSS IN ELDERLY: AN EXPERIMENTAL STUDY.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8298720

Eder Magnus Almeida Alves Filho^{1, 3}

Orientador: Dr. Antonio Coppi Navarro^{1,2}

RESUMO

Introdução: Muitos estudos demonstram que programas de atividade física são eficazes para estimular o aumento da densidade mineral óssea, sendo utilizados como uma estratégia profilática em caso de perda desta variável que pode evoluir para osteopenia e osteoporose, **Objetivo:** É avaliar o efeito do treinamento de força sobre a densidade mineral óssea e o IMC de mulheres idosas. **Materiais e Métodos:** Participaram do estudo 04 voluntárias. Elas foram separadas em dois grupos: que praticaram o treinamento de força e que contribuíram o grupo controle. Os instrumentos de avaliação seguintes foram usados: Absorciometria de dupla energia por raios X – DXA, marca Prodigy Advance Lunar – Ge e o IMC. O treinamento foi periodizado em 12 semanas (3 meses), divididos em 50% de 1RM no primeiro mês, 70% no segundo mês e 80%

no terceiro mês. **Resultados:** Foram encontradas diferenças significativas favoráveis ao grupo que treinou, a perda da Densidade Mineral Óssea não foi tão brusca quanto comparado ao grupo controle. **Conclusão:** Os resultados sugerem que a metodologia aplicada ao treino de força, tenha um tempo maior que doze semanas para que ocorra melhores resultados no ganho da Densidade Mineral Óssea.

Palavras-chave: Atividade física, densidade mineral óssea, osteoporose e idosas.

ABSTRACT

Introduction: Many studies have shown that physical activity programs are effective to stimulate increased bone mineral density and are used as a prophylactic strategy in case of loss of this variable that can lead to osteopenia and osteoporosis, **Purpose:** It is evaluating the effect of training strength on bone mineral density and BMI of older women. **Materials and Methods:** The study included 04 volunteers. They were separated into two groups: who practiced strength training and contributed the control group. The following assessment instruments were used absorptiometry dual energy X-ray – DXA, Lunar brand Prodigy Advance – Ge and BMI. The training was periodized at 12 weeks (3 months), divided into 50% of 1RM in the first month, 70% in the second month and 80% in the third month. **Results:** Significant differences were favorable to the group found that trained, the loss of Bone Mineral Density was not as abrupt as compared to the control group. **Conclusion:** The results suggest that the methodology applied to strength training, have a time greater than twelve weeks for best results occurring in the gain of Bone Mineral Density.

Keywords: physical activity, bone mineral density, osteoporosis and older.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é a somatória de todos os processos (alterações e adaptações) que ocorrem com o passar dos anos no organismo humano (SPIRDUSO, 1995). Esta é somente uma das várias definições existentes hoje na literatura que fala a respeito do envelhecimento e da pessoa idosa.

Envelhecer é um processo natural que ocorre desde o nascimento até a morte, e que é caracterizado por uma série de alterações inerentes ao processo natural de envelhecimento, principalmente a partir da sexta década de vida.

A população de idosos é a que mais cresce no mundo e no Brasil, haja vista o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 2005, que revelou ser o número de pessoas com mais de 60 anos, superior a 18 milhões, correspondendo a cerca de 10% da população total (VICTOR et al., 2009), com um perfil atual de maior prevalência de mulheres (GARRIDO, 2002).

A osteoporose é uma das doenças crônico-degenerativas mais comuns no envelhecimento (KAUFFMAN, 2001). Esse distúrbio osteometabólico é caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea (DMO), com deterioração da microarquitetura óssea, levando a um aumento da fragilidade esquelética e do risco de fraturas (PINTO NETO et al., 2002; AVEIRO et al., 2004; NAVEGA et al., 2006; NAVEGA; OISHI, 2007; AUAD et al., 2008), que, por sua vez, tem sido associado ao aumento da morbidade e mortalidade entre os idosos (PINTO NETO et al., 2002).

As mulheres têm maior tendência à doença pelo declínio da liberação endógena dos hormônios sexuais e da absorção do mineral cálcio (JOVINE et al., 2006). Além do sexo feminino, outros fatores estão associados à osteoporose e suas fraturas, quais sejam: herança genética, ascendência europeia, idade, IMC < 20, consumo deficiente de cálcio (Ca), inatividade física, consumo excessivo de fumo e álcool, dentre outros relacionados com a DMO (CHAN et al., 2003; KANIS et al., 2005).

Ao longo das últimas décadas, vários tratamentos têm sido propostos objetivando ao aumento ou atenuação da perda da DMO (LIU;LEBRUN, 2006; ZEHNACKER;BEMIS-DOUGHERTY, 2007; KASTURI et al., 2009). Entre eles estão a terapia de reposição hormonal, o uso de compostos bifosfonatos e os programas de exercício físico (PINTO NETO et al., 2002). Mais especificamente com relação à prática de atividade física, a força mecânica, que ocorre durante o exercício físico

tem sido considerada como importante estímulo para a osteogênese (TENÓRIO et al., 2005; KEMPER et al., 2009).

A prática de Atividade Física (AF) ao longo de diferentes fases da vida tem sido sugerida como fator de proteção de osteoporose (HASSELSTROM et al., 2007; MIYABARA et al., 2007; NILSSON et al., 2008). De fato, alguns estudos epidemiológicos transversais (HASSELSTROM et al., 2007; MIYABARA et al., 2007; NILSSON et al., 2008) analisando a influência da prática de atividade física na infância ou na idade adulta têm sugerido que os indivíduos mais ativos fisicamente são aqueles que apresentam maior DMO. Esses achados também vêm sendo corroborados por estudos longitudinais que verificaram efeitos positivos do treinamento físico da DMO de humanos e modelos experimentais (JUDGE et al., 2005; KATO et al., 2006).

Perante os diferentes tipos de AF, o Treinamento de Força (TF) tem sido apontado como um meio eficaz no tratamento da osteoporose, devido ao controle efetivo tanto do volume como da intensidade das cargas o que pode favorecer ganho de força e, conseqüentemente, de DMO (CHAN et al., 2003; CUSLLER et al., 2005).

Todavia, ainda é baixa a adesão de idosas que praticam TF no Brasil, existindo maior procura por AF como a hidroginástica que, de acordo com a literatura, não possibilita maiores estímulos osteogênicos, devido ao diminuído impacto nos ossos provocado pela pouca ação gravitacional no meio líquido (AY et al., 2005). Perante as evidências, é necessário que mais estudos abordem os efeitos do TF sobre variáveis relacionadas com a baixa DMO em mulheres brasileiras.

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito do treinamento de força sobre a densidade mineral óssea e o IMC de mulheres idosas.

MATERIAIS E MÉTODO

Delineamento:

Experimento controlado e randomizado.

Participantes:

Participaram como voluntárias do presente estudo 04 mulheres portadoras de osteopenia, residentes no município do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-Brasil), sendo dois pertencentes ao grupo que praticou o Treinamento de Força (TF) e dois que constituíram o grupo controle (GC) que não praticou exercícios físicos regulares. As voluntárias assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Conforme resolução 196/96 do conselho nacional de saúde do ministério da saúde.

Procedimentos de Coleta de Dados

A Densidade Mineral Óssea (DMO) foi medida pela absorciometria de dupla energia por raios X – DXA, marca Prodigy Advance Lunar – Ge, utilizando banco de dados NHANES III (National Health and Nutrition Survey – III). O relatório se baseia nos critérios da Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea – SBDens – e da Internacional Society of Clinical Densitometry – ISCD (Consenso 2007/2008).

Segundo esses critérios, os sítios de interesse para a análise no fêmur proximal são o COLO DO FÊMUR e o FÊMUR TOTAL; na coluna lombar, a região compreendida entre L1 e L4 e, quando se avalia o antebraço, o RÁDIO 33%.

As variáveis fornecidas pelo DXA foram: As medidas da DMO (g/cm²) e do T-score com valores positivos e negativos da coluna lombar L1-L4, colo do fêmur, trocanter maior e triângulo de Wards, sendo que para inclusão no estudo as voluntárias deveriam apresentar osteopenia ou osteoporose em pelo menos uma das medidas.

Randomização

Neste procedimento a amostra será aleatoriamente dividida e alocada em dois grupos experimentais, sendo eles: grupo controle (GC) e grupo treinamento de força (TF).

Intervenções:

Intervenção para o GC:

O GC ficara fazendo suas praticas de vida diária normalmente e não iram praticar nenhum tipo de exercício físico durante doze semanas.

Intervenção para o grupo TF:

O grupo TF foi submetido a uma periodização ao longo de 12 semanas, sendo que os estímulos variaram a cada 4 semanas, conforme descrito a seguir: a carga máxima foi estimada através da equação (GUEDES; GUEDES, 2006) realizado a cada 4 semanas, as intensidades das cargas foram de 50%, 70% e 80% de 1RM. Os voluntários realizaram os exercícios ate a falha concêntrica e para a execução do máximo numero de repetições até a exaustão voluntaria, o avaliador motivou os voluntários e ao final da realização de cada sequencia ordenada, o avaliado era questionado quanto à sua percepção subjetiva de esforço, adotando-se como referencia a escala de Borg e com três séries para cada exercício e um total de quatro exercícios realizados de forma alternada por segmento. O intervalo de recuperação entre as series foram de 1 minuto para as semanas que a carga foi de 50% e de 2 minutos para 70% e 80% e antes de cada seção de treinamento ocorreu um aquecimento de 5 minutos em esteira rolante. As aulas tinham duração de 40 min e foram realizadas com frequência de três sessões semanais alternadas. Os exercícios foram: Puxada Pronada, Leg Horizontal, Abdução dos ombros HBC e Cadeira Adutora. Os equipamentos foram da marca TR AIRLINE BUTCH FITNESS e EQUIPMENT®.

Análise estatística:

A análise utilizada foi a descritiva, valores absolutos e relativos.

RESULTADOS

**Tabela 1 – Pré Teste – Dados descritivos dos valores antropométricos e dos valores da _____
DMO. _____**

Variáveis	Grupo Treinamento de Força, N=2		Grupo Controle, N=2	
	Aluno 1	Aluno 2	Aluno 1	Aluno 2
Idade (Anos)	85,9	66	72,5	62,5
Peso (Kg)	57,3	87,7	58	70
Estatura (m)	1,45	1,54	1,54	1,61
IMC (Kg/m ²)	27,25	36,97	24,45	27,02
DMO, Colo Fêmur (g/cm ²)	0,808	0,918	0,718	0,95
DMO, Lombar L1 (g/cm ²)	1,346	1,02	0,966	1,025
DMO, Lombar L2 (g/cm ²)	1,104	1,055	0,872	1,115
DMO, Lombar L3 (g/cm ²)	1,04	0,965	0,95	1,044
DMO, Lombar L4 (g/cm ²)	1,068	0,954	0,811	0,968
DMO, Lombar L1 – L2 (g/cm ²)	–	1,038	0,917	1,069
DMO, Lombar L1 – L3 (g/cm ²)	–	1,011	0,929	1,061
DMO, Lombar L1 – L4 (g/cm ²)	–	0,994	0,893	1,033
DMO, Lombar L2 – L3 (g/cm ²)	1,068	1,007	0,914	1,079

DMO, Lombar L2 – L4 (g/cm ²)	1,068	0,987	0,874	1,035
DMO, Lombar L3 – L4 (g/cm ²)	1,055	0,959	0,874	1,001

**Tabela 2 – Pós Teste – Dados descritivos dos valores antropométricos e dos valores da _____
DMO. _____**

Variáveis	Grupo Treinamento de Força, N=2		Grupo Controle, N=2	
	Aluno 1	Aluno 2	Aluno 1	Aluno 2
Idade (Anos)	86,1	66,3	72,8	62,8
Peso (Kg)	57,3	89,0	58,0	69,0
Estatura (m)	1,45	1,55	1,54	1,60
IMC (Kg/m ²)	27,25	37,04	24,45	26,95
DMO, Colo Fêmur (g/cm ²)	0,807	0,879	0,733	0,879
DMO, Lombar L1 (g/cm ²)	1,344	0,988	0,941	0,958
DMO, Lombar L2 (g/cm ²)	1,151	1,045	0,858	1,054
DMO, Lombar L3 (g/cm ²)	1,042	0,933	0,941	1,037
DMO, Lombar L4 (g/cm ²)	1,075	0,989	0,842	0,963

DMO, Lombar L1 – L2 (g/cm ²)	–	1,017	0,897	1,01
DMO, Lombar L1 – L3 (g/cm ²)	–	0,987	0,914	1,019
DMO, Lombar L1 – L4 (g/cm ²)	–	0,988	0,893	1,003
DMO, Lombar L2 – L3 (g/cm ²)	1,088	0,987	0,903	1,045
DMO, Lombar L2 – L4 (g/cm ²)	1,083	0,988	0,881	1,016
DMO, Lombar L3 – L4 (g/cm ²)	1,06	0,963	0,889	0,997

A análise comparativa individual do Grupo Controle (aluno 1): A comparação com o exame precedente realizado anteriormente não demonstra diferença significativa na densidade óssea da coluna lombar. No fêmur proximal houve aumento de 3,6%, assim permanecendo com a osteopenia. O IMC não teve diferença, permanecendo na classificação normopeso ($18,5\text{kg/m}^2 < \text{IMC} < 24,9\text{kg/m}^2$); (BRASIL, 2004).

A análise comparativa individual do Grupo Controle (aluno 2): O estudo comparativo revelou redução de 5,9 na densidade óssea do fêmur proximal e redução de 20,2% na densidade óssea da coluna lombar em relação ao anterior, assim permanecendo com a osteopenia. O IMC teve uma diferença significativa, saindo da classificação normal para a classificação sobrepeso ($25,0\text{kg/m}^2 < \text{IMC} < 29,9\text{kg/m}^2$); (BRASIL, 2004).

A análise comparativa individual do Grupo Treinamento de Força (aluno 1): A comparação com o exame precedente realizado anteriormente demonstra redução de 8,6% na densidade óssea do fêmur proximal e aumento de 5,8 na densidade óssea da coluna lombar, assim permanecendo com a osteopenia. O

IMC não teve diferença, permanecendo na classificação sobrepeso ($25,0\text{kg/m}^2 < \text{IMC} < 29,9\text{kg/m}^2$); (BRASIL, 2004).

A análise comparativa individual do Grupo Treinamento de Força (aluno 2): O estudo comparativo revelou redução de 5,3% na densidade óssea do fêmur proximal e redução de 2,5% na densidade óssea da coluna lombar em relação ao anterior, assim permanecendo com a osteopenia. O IMC teve uma diferença não significativa, permanecendo na classificação obesidade grau II ($35,0\text{kg/m}^2 < \text{IMC} < 39,9\text{kg/m}^2$); (BRASIL, 2004).

DISCUSSÃO

A AF vem se consolidando como potencial fator de auxílio no tratamento e na prevenção da osteoporose (DRINKWATER BL et al., 1995; SAMBROOK PN et al., 2007). Nesse sentido, o TF é apontado como uma das atividades física que mais resultam na estimulação da osteogênese (DRINKWATER BL et al., 1995, BORBA-PINHEIRO CJ et al., 2008). Entretanto, existem muitos pontos de discussão a respeito de qual método de TF seria o mais eficaz, levando em consideração os exercícios, a intensidade, o volume, a frequência e o período para se obter uma dose-resposta efetiva para DMO (CADORE EL et al., 2005, SILVA NSL et al., 2007).

Estudos recentes com o TF atribuem um alto valor à intensidade do trabalho, como o de (STENGEL et al., 2007) que submeteram voluntárias, por um período de dois anos, a dois grupos distintos de AF. No primeiro, utilizou-se a atividade aeróbica de 20 min com intensidade de 70-85% da frequência cardíaca máxima, mais uma sequência de saltos curtos, além de 40min de TF para desenvolvimento da força, com frequência de duas/semana, duas-quatro séries, quatro-12 repetições com intensidade de 70 a 95,5% de 1RM, sendo que a velocidade de execução da fase excêntrica foi lenta. No segundo, utilizou-se somente o TF com a mesma metodologia, mas com objetivo de desenvolver potência, tendo a velocidade máxima de execução dos exercícios (concêntrica e excêntrica) caracterizando o diferencial da metodologia, concluindo que o grupo que treinou potência teve aumento significativo da DMO total e lombar ($p < 0,05$) comparado com o outro grupo.

Em outro experimento, que também usou o TF, em um período de quatro anos, com frequência de três/semana, duas séries, seis-oito repetições e intensidade de 70-80% de 1RM, foi encontrada uma relação significativa entre a frequência % do exercício, tanto para o grupo que teve um consumo médio de Ca (1.635 ± 367 mg/dia) e suplemento de Ca (711 ± 174 mg/dia), com ganhos de 1,9% de DMO no trocanter e 2,3% no colo do fêmur ($p < 0,05$), quanto para o grupo que fez terapia de reposição hormonal (TRH), obtendo ganhos de 1,5% no trocanter, 1,2% no colo do fêmur e 1,2% na coluna lombar ($p < 0,01$)(13).

Esses resultados, corroboram o da presente pesquisa, que também demonstrou eficiência no TF, sendo que o grupo controle apresentou uma perda brusca na DMO comparados entre eles, já o grupo do treinamento de força teve uma perda não tão significativa na densidade óssea do fêmur proximal e um pequeno ganho na coluna lombar. Isso porque do esforço ocorrido, através do treinamento de força, ocorreu uma deformação nas estruturas. Isso ocorre por causa de uma compressão, torção ou cisalhamento no tecido ósseo durante a contração muscular.

Essas ações mecânicas estimula a atividade celular, levando a uma ótima produção de osteócitos. Atuante como receptor mecânico do estresse, este fator mecânico estimula a maior liberação de osteoblastos no local estressado. Quanto maior a concentração de osteoblastos, células responsáveis pela formação óssea, maior vai ser a concentração de marcadores bioquímicos na remodelação óssea.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os resultados do estudo apontam que todos os valores do pré-teste e pós teste foram compatíveis com Osteopenia, segundo os critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde). Fazendo uma comparação direta entre os grupos, fica visível que o GC teve uma queda maior na DMO, comparando com o grupo da intervenção e no grupo TF, apesar dos resultados no ganho na DMO não tenha sido altos, a perda não foi tão brusca quanto comparada ao grupo controle. Assim sugerindo-se um novo estudo com um tempo maior para que ocorra melhores resultados no ganho da DMO.

REFERÊNCIAS

- AUAD, M. A.;SIMÕES, R. P.;ROUHANI, S.;CASTELLO, V. ;YOGI, L. S. Eficácia de um programa de exercícios físicos na qualidade de vida de mulheres com osteoporose. **Revista Arquivos de Ciências da Saúde**, Santo André, v. 33, n.1, p.31-35. 2008. Disponível em:
<http://lildbi.bireme.br/lildbi/docsonline/lilacs/20090300/181-LILACS-UPLOAD.pdf>. Acesso em: 17 nov 2009.
- AVEIRO, M. C.;NAVEGA, M. T.;GRANITO, R. N. ;RENNO, A. C. M. Efeitos de um programa de atividade física no equilíbrio e na força muscular do quadríceps em mulheres osteoporóticas visando uma melhoria na qualidade de vida. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Brasília, v. 12, n.3, p.33-38. 2004. Disponível em:http://www.ucb.br/mestradoef/RBCM/12/12%20-%203/c_12_3_5.pdf. Acesso em 17 nov 2009.
- Ay A, Yurtkuran M. Influence of aquatic and weight-bearing exercises on quantitative ultrasound variables in postmenopausal women. *Am J Phys Med Rehabil* 2005;84:52-61.
- Borba-Pinheiro CJ, Carvalho MCGA, Dantas EHM. Osteopenia: um aviso silencioso às mulheres do século XXI. *Rev Educ Fís* 2008;(140):43-51.
- Brasil. Ministério da Saúde. SISVAN – Vigilância alimentar e nutricional. Orientações básicas para coleta, processamento e análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
- Cadore EL, Brentano MA, Kruehl LFM. Efeitos da atividade física na densidade mineral óssea e na remodelação do tecido ósseo. *Rev Bras Med Esporte* 2005; 11(6).
- Chan KM, Anderson M, Lau EMC. Exercise interventions: defusing the world's osteoporosis time bomb. *Bulletin of the WHO* 2003;81(11).
- Cusler EC, Going SB, Houtkooper LB, Stanford VA, Blew RM, Flint- Wagner HG, et al. Exercise frequency and calcium intake predict 4-year bone changes in postmenopausal women. *Osteoporos Int* 2005;16:2129- 41.
- D rinkwater BL, Grimston SK, Raab-Cullen DM, Snow-Harter CM. Posição Oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre Osteoporose e Exercício. *Med Sci Sports Exerc* 1995;27: i-vii.

- Garrido R, Menezes PR. O Brasil está envelhecendo: boas e más notícias por uma perspectiva epidemiológica. Rev Bras Psiquiatr. 2002;24(Supl 1):3-6.
- GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. **Manual prático para avaliação em educação física**. São Paulo: Manole, 2006.
- HASSELSTROM, H.;KARLSSON, K. M.;HANSEN, S. E.;GRONFELDT, V.;FROBERG, K. ;ANDERSEN, L. B. Peripheral bone mineral density and different intensities of physical activity in children 6-8 years old: the Copenhagen School Child Intervention study. Calcified Tissue International, New York, v. 80, n.1, Jan, p.31-8. 2007. doi: 10.1007/s00223-006-0137-9
- Jovine MS, Buchalla CM, Santarém EMM, Santarém JM, Aldrighi JM. Efeitos do treinamento resistido sobre a osteoporose após a menopausa: estudo de atualização. Rev Bras Epidemiol 2006;9:493-505.
- JUDGE, J. O.;KLEPPINGER, A.;KENNY, A.;SMITH, J. A.;BISKUP, B. ;MARCELLA, G. Home-based resistance training improves femoral bone mineral density in women on hormone therapy. Osteoporosis International, London, v. 16, n.9, Sep, p.1096-108. 2005. doi: 10.1007/s00198-004-1816-x.
- Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, et al. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;16:581-9.
- KATO, T.;TERASHIMA, T.;YAMASHITA, T.;HATANAKA, Y.;HONDA, A. ;UMEMURA, Y. Effect of low-repetition jump training on bone mineral density in young women. Journal of Applied Physiology, Washington, v. 100, n.3, Mar, p.839-43. 2006. doi:10.1152/jappphysiol.00666.2005
- KAUFFMAN, T. L. **Manual de Reabilitação Geriátrica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001
- KASTURI, K. S.;CHENNAREDDYGARI, S. ;MUMMADI, R. R. Effect of bisphosphonates on bone mineral density in liver transplant patients: a meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials. Transplant International, Oxford, v., Sep 30. 2009. 10.1111/j.1432-2277.2009.00976.x
- KEMPER, C.;OLIVEIRA, R. J.;BOTTARO, M.;MORENO, R.;BEZERRA, L. M. A.;GUIDO, M. ;FRANÇA, N. M. Efeitos da natação e do treinamento resistido na densidade mineral óssea de mulheres idosas. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Niterói, v. 15, n.1, p.10-13. 2009.

- LIU, S. L. ;LEBRUN, C. M. Effect of oral contraceptives and hormone replacement therapy on bone mineral density in premenopausal and perimenopausal women: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, Loughborough, v. 40, n.1, Jan, p.11-24. 2006. doi: 10.1136/bjism.2005.020065.
- MIYABARA, Y.;ONOE, Y.;HARADA, A.;KURODA, T.;SASAKI, S. ;OHTA, H. Effect of physical activity and nutrition on bone mineral density in young Japanese women. *Journal of Bone and Mineral Research*, Tokyo, v. 25, n.6, p.414-8. 2007. doi: 10.1007/s00774-007-0780-x
- NAVEGA, M. T.;AVEIRO, M. C. ;OISHI, J. A influência de um programa de atividade física na qualidade de vida de mulheres com osteoporose. **Revista Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 19, n.4, p.25-32. 2006.
- NAVEGA, M. T. ;OISHI, J. Comparação da qualidade de vida relacionada à saúde entre mulheres na pós-menopausa praticantes de atividade física com e sem osteoporose. **Revista Brasileira de Reumatologia**, São Paulo, v. 47, n.4, p.258-264. 2007.
- NILSSON, M.;OHLSSON, C.;ERIKSSON, A. L.;FRANDIN, K.;KARLSSON, M.;LJUNGGREN, O.;MELLSTROM, D. ;LORENTZON, M. Competitive physical activity early in life is associated with bone mineral density in elderly Swedish men. *Osteoporosis International*, London, v. 19, n.11, Nov, p.1557-66. 2008. doi: 10.1007/s00198-008- 0600-8
- PINTO NETO, M. A.;SOARES, A.;URBANETZ, A. A.;SOUZA, A. C. A.;FERRARI, A. E. M.;AMARAL, B.;MOREIRA, C.;FERNANDES, C. E.;ZERBINI, C. A. F.;BARACAT, E. ;FREITAS, E. C. Consenso Brasileiro de Osteoporose. **Revista Brasileira de Reumatologia**, São Paulo, v. 42, n.6, p.343-354. 2002.
- Sambrook PN, Cameron ID, Chen JS, Cumming RG, Lord SR, March LM, et al. Influence of fall related factors and bone strength on fracture risk in the frail elderly. *Osteoporos Int* 2007;18:603-10.
- Silva NSL, Farinatti PTV. Influência de variáveis do treinamento contra-resistência sobre a força muscular de idosos: uma revisão sistemática com ênfase nas relações dose-resposta. *Rev Bras Med Esporte* 2007;13:60-6.
- Spirduso WW. *Physical dimensions of aging*. Champaign: Human Kinetics. 1995. 432 p.

- Stengel SV, Kemmler W, Kalender WA, Engelke K, Lauber D. Differential effects of strength versus power training on bone mineral density in postmenopausal women: a 2-year longitudinal study. *Br J Sports Med* 2007; 41:649-55.
- TENÓRIO, A. D. S.;ALVES, S. B.;BEZERRA, A. D. L.;SOUZA, G. M. L.;CASTANHO, M. T. J. A.;TASHIRO, T.;GALINDO, L. C. M. ;MORAES, S. R. A. Efeito do treinamento físico sobre o tecido ósseo e a concentração sérica de cálcio em camundongos fêmeas ovariectomizadas. *Acta Cirurgica Brasileira*, São Paulo, v. 20, n.4, p.280- 283. 2005. doi: 10.1590/S010286502005000400004
- Victor JF, Ximenes LB, Almeida PC, Vasconcelos FF. Perfil sociodemográfico e clínico de idosos atendidos em Unidade Básica de Saúde da Família. *Acta Paul Enferm* [online] 2009;22:49-54.
- ZEHNACKER, C. H. ;BEMIS-DOUGHERTY, A. Effect of weighted exercises on bone mineral density in post menopausal women. A systematic review. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, La Crosse, v. 30, n.2, p.79-88. 2007

¹Programa de Pós-Graduação Lato-Sensu da Universidade Estácio de Sá –
Fisiologia do Exercício: Prescrição do Exercício.

²Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício.

³E-mail: edermagnus@gmail.com, Rua Acreúna, 293, Campo Grande – Rio de Janeiro. 23045-200.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil